

ПОЭТИЧЕСКОМ МИРЕ ЕСЕНИНА

Юлдашева Дильфуза Закиржановна

учитель русского языка 37 школы

Асакинского района Андижанской области

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7847847>

Аннотация: В данной статье раскрывается поэтический мир Сергея Есенина, в котором является ярким примером нашему молодому поколению, такого человека и поэта, любящего своей родной Земли

Ключевые слова: любовь, чистота, поколение, яркость, сила, поэт, характер, всечеловеческий, печаль, радость, истина, история, лирика, вечно, молодая, кровь, Родина, Земля, Персия, Восток, жажда, созвучие, воспитание...

—То, что сегодня мы всенародно, торжественно и любовно вспоминаем славного российского поэта Сергея Есенина, это только справедливо и звучит как давно ожидавшееся.

Светлый образ поэта освободился с годами от всего наносного, временного, тёмного, лживого, от всего —заупокойного лома|| и глубоко вошёл в сознание людей разных поколений.

Сила и яркость стихов Есенина говорят сами за себя. Перед нами цельный поэтический характер. И радостное и трагическое сочеталось в нём, когда время было —трудновато для пера||. Но вместе с тем он — поэт всечеловеческой широкой лирической темы, и его поэзия, его высокое ощущение мира— это не только все краски русской природы, русской деревни, это мир неохватных радостей и печалей, огромных переживаний, и в нём кипит жажда настоящей вдохновенной любви, смелости, дерзаний, русской вольности». [1. В мире Есенина. Н.Тихонов.] Он любил жизнь и пел о ней всем сердцем: «Я сердцем никогда не лгу». И всем нам безотказно хочется

верить голосу истинно русского поэта.

Влияние стихов Сергея Есенина мы можем найти в истории развития советской лирики, вплоть до наших дней. Он немногословен, но многообразен, и в его стихах течёт вечно молодая кровь вечно живой поэзии.

Любовь к родной земле — его ведущая тема. У него были большие раздумья. Он смотрел далеко. Он узнал жизнь за рубежом, видел Европу и Америку. Нью-Йорк он зло и метко назвал «железным Миргородом». Он писал домой, на родину: —Там, из Москвы, нам казалось, что Европа — это

самый обширнейший рынок распространения наших идей в поэзии, а теперь отсюда я вижу: боже мой! До чего прекрасна и богата Россия в этом смысле».

Сила внутреннего стремления влекла его на Восток. Он увидел Среднюю Азию и Кавказ. Двум замечательным писателям посчастливилось встреч многочисленных, которые состоялись в Тиблиси в 1924 году. Как захотелось тогда Есенину посетить страны Востока. Сколько он говорил Н.Тихонову о них и читал наизусть переводы стихов Фирдоуси, Омара Хайяма, Саади. Он писал своему другу в те дни: «Поймите и Вы, что я еду учиться. Я хочу проехать даже в Шираз и думаю, проеду обязательно. Там ведь родились все лучшие персидские лирики».

Как жаль, что он не попал в Персию! Нам остались только его «Персидские мотивы». Как жаль, что он не задержался на Кавказе. Уже в его обращении к Кавказу звучало признание:

Ты научи мой русский стих
Кизилowym струиться соком...
Сердечна была его дружба с грузинскими поэтами:
Я – северный ваш друг
И брат!
Поэты- все единой крови!

Он писал и о 26 бакинских комиссарах, и о глубокой хмари Бухары. Он, так любивший стихи Пушкина и Лермонтова, мог снова создать поэтический мост между русскими поэтами и поэтами стран борющегося Востока. В лице Есенина возник певец дружбы народов мира. Он упорно и много работал над своими стихотворениями, отделяя каждую строку, отчеканивая каждое слово. Однажды, как в Ленинграде, в квартире его друга Сахарова, у Летнего сада, где он часто жил в свои приезды в Ленинград, он торжествуя показывал, что написал 100 строк в один день, и хотел знать, были у Пушкина такие дни, в которые он писал такое же количество строк и не забраковал их, как поспешные, и узнав, что были, очень обрадовался. Его всеобъемлющая человечность, его предельная искренность, его любовь ко всему живому давали ему большое право обо всем говорить в стихах. Он любил животных, признавал с радостью, что «зверье, как братьев наших меньших, никогда не бил по голове».

Грький вспоминает, как по его просьбе Есенин прочёл ему свою «Песнь о собаке», и, когда произнёс последние строки:

Покатались глаза собачьи
Золотыми звёздами в снег, -

на его глазах тоже сверкнули слёзы. И Горький добавляет: «После этих слов невольно подумалось, что Сергей Есенин не столько человек, сколько орган, созданный природой исключительно для поэзии, для выражения неисчерпаемой «печали полей», любви ко всему живому в мире и милосердия, которое – более всего иного заслужено человеком». Есть ещё такие строки стихотворения, написанного в 1917 году:

Разбуди меня завтра рано,
Засвети в нашей горнице свет.
Говорят, что я скоро стану,
Знаменитый русский поэт.

И он стал им, потому что был полон светлой поэтической силы. Его стихи, полные обжигающей чистотой чувств, сердечной правдой, болью больших страстей, ударили по сердцам. Они прозрачны и чисты. В них и восторг, и любовь ко всему живому, и печаль большого сердца.

И ещё в них обозначено главное, чем жива его поэзия: Родина, Человек, вольный, широкий Мир! Кого ещё можно поставить в один ряд с ним - таким высокоодарённым, самобытным певцом России? Кто ещё из поэтов в те далёкие годы мог так сильно, чисто, взволнованно и высоко передать в песнях свою любовь к родной земле, к своему народу?

Сергей Есенин принадлежит к высокому собранию мировых лириков. Оставаясь в своей эпохе, он уже принадлежит не только прошлому, но и будущему, тому будущему, о котором он писал, обращаясь к молодым поколениям:

Цветите, юные! И здоровейте телом!
У вас иная жизнь, у вас другой напев.

Пусть у них «иная жизнь» и «другой напев», но и среди картин новой жизни и других напевов они всегда будут приветствовать глубокие, сердечные напевы замечательного русского поэта и человека – Сергея Есенина! Тогдашняя поэтическая мысль Узбекистана чувствовала на себе его поистине земное, солнечное влияние. В подтверждение этого мы назовём созвучное ему имя нашего любимого узбекского поэта Хамида Олимджана. Прошли годы, но и сейчас не угасла притягательная сила звонкого есенинского слова. А сила эта не только лирическая. Пусть же наше молодое поколение, и сегодня, учится и у него чистой, светлой любви к своему Отечеству.

Использованная литература:

1. Николай Тихонов. Есенин. М., 1986г.-с.8.
2. Е.Ермилова. О лирическом герое Есенина. М., 1986 г.-с.227.
3. Сергей Михалков. Певец России. М., 1986 г.-с.37. 4. Марк Щеглов. Есенин в наши дни. М., 1986г.-с.619.

